

www.esa-conference.ru

Изучение уровня лингвистического интеллекта у студентов 2 курса медицинского университета в период изучения биологической химии

Каминская Людмила Александровна, кандидат химических наук, доцент
Уральский государственный медицинский университет (Екатеринбург)
Алимова Елена Николаевна, старший преподаватель
Уральский государственный экономический университет (Екатеринбург)
Каминский Александр Эдуардович, магистрант
Тольяттинский государственный университет (Тольятти)

В статье обсуждаются результаты добровольного анкетирования (свободная выборка) 80 студентов с целью изучения уровня лингвистического интеллекта у студентов 2 курса лечебно – профилактического факультета медицинского университета. Студенты высоко оценили (баллы) свой интерес к играм со словами ($4,1 \pm 0,8$); легкость воспроизведения русского текста ($3,9 \pm 0,5$), способность к восприятию аудирования ($3,8 \pm 0,6$); среди опрошенных 93% было интересно изучать латинский язык, 68% планируют повышать знание английского языка. Качественный перевод учебного биохимического текста с английского языка смогли выполнить 10% опрошенных.

Ключевые слова: лингвистический интеллект, студенты, медицинское образование, биологическая химия, английский язык.

The study of the level of linguistic intelligence of the 2nd year students of the medical University during the study of biological chemistry

Kaminskaia L.A., associate Professor
Ural state medical University (Yekaterinburg)
Alimova E.N., senior lecturer
Ural state University of Economics (Yekaterinburg)
Kaminsky A. E., master's student
Togliatti state University (Togliatti)

The article discusses the results of a voluntary survey (free sample) of 80 students in order to study the level of linguistic intelligence of 2nd year students of the faculty of medicine of the medical University. Students highly appreciated (points) their interest in games with words (4.1 ± 0.8); ease of playing Russian text (3.9 ± 0.5), the ability to perceive listening (3.8 ± 0.6); among the respondents 93% were interested in learning Latin, 68% plan to improve their knowledge of English. 10% of respondents were able to perform a qualitative translation of the educational biochemical text from English.

Keywords: linguistic intelligence, students, medical education, biological chemistry, English.

Создание компетенций в период обучения в университете связано одновременно с формированием необходимого уровня интеллекта, обеспечивающего успешную учебную деятельность студентов [5]. Одно из определений интеллекта рассматривает его как качество психики, включающее в себя способность человека к поиску, восприятию, анализу, систематизации и эффективному использованию информации для достижения поставленной цели [1]. Теория множественного интеллекта выделяет от 7 до 9 типов [3]. Внимание в нашей работе направлено на *лингвистический (вербальный) интеллект, который* проявление которого заключается в умении использовать все возможные виды общения с другими людьми. Огромное значение имеет изучение иностранных языков. Профессиональный и научный язык биохимической науки использует понятия, которые являются совокупностью многих языков. Утверждающийся приоритет английского языка привносит ежегодно (если не ежедневно) новую научную терминологию. Знание английского и других иностранных языков создает возможность студентам медицинского университета и врачам регулярно изучать совре-

менную зарубежную медицинскую литературу, участвовать полноправно в международных конференциях и этим формировать, а затем поддерживать высокий профессиональный уровень. Сознательное и намеренное усвоение иностранного языка совершенно опирается на известный уровень развития родного языка. Возникает новое речевое мышление, основанное на знании родного языка, но имеющее более сложную структуру [4].

Целью нашего исследования является установление уровня лингвистического интеллекта студентов 2 курса лечебно – профилактического факультета медицинского университета.

Материалы и методы исследования. Проведено добровольное анонимное анкетирование (свободная выборка) 80 студентов 2 курса лечебно – профилактического факультета (возраст 19 -20 лет) в период занятий на кафедре биохимии. Анкета состояла из 14 вопросов с закрытым вариантом ответов, которые оценивались в зависимости от содержания вопроса в баллах или по выбору предложенного ответа.

Сформировано три группы: общая, группы 1 и 2 по результатам ответа на вопрос 2 в анкете. В завершение опроса было предложено сделать перевод с английского языка трех предложений и стандартных сокращений, которые встречаются в биохимических текстах, соответствуют содержанию изученного учебного материала на русском языке. Обработка результатов проведена в операционной среде

Microsoft Windows 10 в программе Excel 2010, в анализе полученных данных использован метод парных корреляций. Группу исключения составили студенты, окончившие лингвистические гимназии с английским языком. Содержание вопросов и полученные ответы обсуждаются далее в тексте, кроме ответов на вопрос 1.

Таблица 1. Вопросы анкетирования и предлагаемые варианты ответов

№№	Вопросы анкеты	Варианты ответа
1	Где окончили школу	
2	Были в школе уроки английского?	да не систематически
3	Вы занимались дополнительно английским языком?	Да нет временами
4	Оцените свое знание школьной программы по английскому языку в баллах	2 3 4 5
5	Вы пробовали переводить с английского языка тексты по биологии, медицине?	Да нет
6	Оцените в баллах свои возможности перевода английского текста, если Вы изучили на занятии по биохимии материал предложенного Вам текста	2 3 4 5
7	Знание английского необходимо в медицинском образовании?	Да, нет сомневаюсь
8	Вы планируете повышать знание английского языка?	Да нет сомневаюсь когда будет время
9	Вы «завидуете» человеку, владеющему английским?	Да нет немного
10	Ваша оценка по латинскому языку на экзамене?	2 3 4 5
11	Вам было интересно изучать латынь (выберите балл)	2 3 4 5
12	Вы любите игры со словами (кроссворды, ребусы, шарады и т. п.) (выберите балл)	2 3 4 5
13	Насколько хорошо Вы запоминаете детали русского текста и легко можете их воспроизвести (выберите балл)	2 3 4 5
14	Оцените свои возможности понимания аудирования (выберите балл)	2 3 4 5

Обсуждение результатов. Лингвистический интеллект проявляется во многих направлениях. К ним относят умение понимать устную речь, запоминать и воспроизводить прочитанное, увлечение играми со словами. На рис.1 представлен анализ ответов на вопросы 12, 13, 14. Анкетированные нами студенты высоко оценили свой интерес к играм со словами ($4,1 \pm 0,8$) балла (вопрос 12); легкость воспроизведения русского текста ($3,9 \pm 0,5$) балла (вопрос 13), способность к восприятию аудирования ($3,8 \pm 0,6$) балла (вопрос 14), подтверждая проявления достаточно высокого лингвистического интеллекта. Достоверного отличия полученных показателей между собой нет, но вопрос 12 получил наибольшую долю отличных баллов.

Рис. 1. Результаты анализа ответов на вопросы 12,13,14 в анкете

Широко известно, что обучение и овладение иностранным языком положительно влияет на умственное развитие, так как этот процесс приводит в действие все психические функции, входящие в состав интеллекта. Качество усвоения иностранного языка находится в зависимости от уровня развития интел-

лекта человека [2]. На вопрос «Знание английского необходимо в медицинском образовании?» 84 % опрошенных ответили «да», сомневались 20% и 6% сказали «нет». Среди опрошенных 50% признались, что «завидуют» людям, хорошо знающим английский язык, 25% «завидуют немного», а 25% ответили «нет». Дополнительно занимались языком 30% респондентов, не занимались 45%, остальные эпизодически. Большинство опрошенных нами студентов планируют повышать знание английского языка (68%), часть собирается заниматься, когда будет время (29%), и только 3% ответили «нет». К моменту проведения анкетирования только 48% опрошенных пробовали переводить тексты по биологии, медицине с английского языка на русский. Возможно, это связано с тем, что свои возможности перевода английского текста, соответствующего изученному материалу на занятии по биохимии, студенты оценили в ($2,9 \pm 0,4$) балла, распределение которых представлено на диаграмме (рис. 2).

Рис.2. Распределение баллов в ответе на вопрос «Ваши возможности перевода английского текста, соответствующего изученному материалу на занятии по биохимии»

Высокий балл, равный 5, отсутствует, а балл 4 поставили только 13% респондентов. У 100% опрошенных студентов были в школе уроки английского языка. Врачу чрезвычайно важно умение общения, студенту медицинского университета необходимо формирование коммуникативных навыков и далее коммуникативной культуры, которая невозможна без владения аудированием. Речевая деятельность позволяет человеку понять то, что ему сообщают, отреагировать соответственно на сказанное; делает возможным понятно и правильно изложить свой ответ оппоненту, перейти к более высокому уровню общения – диалогу. Аудирование является условием создания культуры речи на родном языке и условием активного овладения иностранным языком. Респонденты оценили понимание аудирования в $(3,8 \pm 0,6)$ балла, распределение представлено на рис.3. Профессиональный и научный язык биохимической науки использует понятия, которые являются совокупностью латинского, греческого, итальянского, французского, немецкого языков и других. Изучение латинского языка на первом курсе вызывает интерес у 93% опрошенных. Средний балл экзамена у опрошенных студентов по латинскому языку $(4,2 \pm 0,7)$. Утверждающийся приоритет английского языка привносит ежегодно (если не ежедневно, в связи с интенсивными мировыми исследованиями) научную терминологию.

Рис.3. Распределение баллов в ответе на вопрос о понимании аудирования

В повседневном учебном процессе студенты используют международные термины, вошедшие во все российские учебники биологии и биохимии, и не требующие особого перевода: *metabolism* - метаболизм; *conjugation* – конъюгация, сопряжение; *configuration* – конфигурация; *superoxide* – супероксид; *reduction* - редукция, восстановление, *energy* – энергия. Одновременно имеются и несовпадающие термины, но постепенно входящие в обиход (в скобках): *enzyme* – фермент (энзим); *protein* – белок (протеин); *random* – случайный, произвольный (рандомизированный), *reduction* - восстановление (редукция). Большое значение в понимании научных и учебных текстов имеет правильное прочтение акронимов. Акронимы - это инициальные аббревиатуры, произносимые как отдельные слова, например, NAD^+ (НАД⁺) - восстановленная форма никотинамидаде-

ниндинуклеотида, обычно произносится как (НАД – плюс). Инициальные аббревиатуры очень популярны в письменном английском языке для сокращения длинных описательных терминов, распространены в текстах, что необходимо сначала написать фразу, аббревиатуру полностью расшифровывать в тексте или специальном списке, чтобы исключить неправильное понимание, поскольку английская и русская аббревиатуры часто не совпадают, например, HIV (Human Immunodeficiency Virus), а в русском тексте ВИЧ [4]. В нашем обследовании студентам было предложено задание, заключающееся в записи на русском языке четырех распространенных в биологических текстах аббревиатур: АТФ (АТФ), RNA (РНК), DNA (ДНК), АДФ (АДФ) и переводе трех предложений из английского учебника по биохимии (Stryer, L., Biochemistry), содержание которых на родном языке должно быть знакомо студентам.

1. Some of the most interesting and important proteins contain two or more binding sites that communicate with each other (*Некоторые из наиболее интересных и важных белков содержат два или более сайтов связывания, которые взаимодействуют друг с другом*).

2. Thus, proteins can be built to serve as molecular to receive, integrate and transmit signals (*Таким образом, белки могут быть построены так, чтобы служить в качестве молекул для приема, интеграции и передачи сигналов*).

3. The inhibition of enzymatic activity by specific small molecules and ions is important because it serves as a major control mechanism in biological systems (*Ингибирование ферментативной активности специфическими малыми молекулами и ионами имеет важное значение, поскольку служит основным механизмом управления в биологических системах*).

Интерпретацию аббревиатуры правильно выполнили 95% анкетированных. Для выявления знаний по переводу предложенных предложений сформированы две группы: 1 группа (48%) – студенты ответили «да» на пятый вопрос анкет; 2 группа (52%) – ответили «нет». Точный перевод оценивали в 5 баллов, близкий к тексту с небольшими неточностями - 4 балла, приблизительное содержание - 3 балла, неверный - 2 балла, нет ответа - 0 баллов. В совокупности по всем трем вопросам у студентов 2 группы величина среднего балла $(1,57 \pm 1,1)$, у студентов 1 группы $(2,62 \pm 1,06)$, отличия достоверные ($p = 0,02$). Качественный перевод биохимического учебного текста с английского языка смогли выполнить 10% опрошенных. В завершение проведенного исследования предлагаем вниманию статистическую обработку полученных результатов анкетирования с использованием метода парных корреляций, который позволяет выявить связи между отдельными показателями (коэффициент r) (табл 2).

Таблица 2. Взаимосвязи (парные корреляции) между ответами в анкете

Пары вопросов	r	Пары вопросов	r
4 - 6	+ 0,82	6 - 14	+0,58
4 - 14	+0,52	13 - 14	+0,48
6 - 13	+ 0,36	10 - 12	+ 0,32

www.esa-conference.ru

Студенты тесно связывают свои возможности перевода английского текста со знакомым учебным материалом, со знаниями, полученными в школьной программе изучения английского языка ($r = +0,82$). Средней силы корреляции возникают в связях «знания, полученные в школьной программе изучения английского языка и возможность понимания аудирования» ($r = +0,52$); «возможность перевода английского текста и понимание аудирования» ($r = +0,58$); более слабые связи выявлены между «запоминанием русского текста и возможностью перевода английского текста» ($r = +0,36$); «запоминанием русского текста и пониманием аудирования» ($r = +0,48$); «между любовью к играм со словами и оценкой по латинскому языку». Студенты оценили «любовь к играм со словами» у себя величиной ($4,1 \pm 0,8$) балла (74% опрошенных поставили баллы 4 и 5). Можно было ожидать более тесную связь, поскольку интеле-

рес к кроссвордам, шарадам считается проявлением лингвистического интеллекта, увеличивает запас слов, в том числе и иностранного происхождения.

Выводы. На основании исследования можно утверждать, что формирование лингвистического интеллекта обследованных студентов находится в активном развитии. Об этом свидетельствуют высокая оценка (баллы) своего интереса к играм со словами ($4,1 \pm 0,8$); легкости воспроизведения русского текста ($3,9 \pm 0,5$), способности к восприятию аудирования ($3,8 \pm 0,6$) балла, предпринятые попытки перевода медико – биологических текстов (48% опрошенных), планирование повышать знание английского языка (68%), но качественный перевод с английского языка учебного текста биохимического содержания смогли выполнить только 10% опрошенных.

Литература:

1. Бирюкова А. Интеллект как основа развития личности: понятия и определения интеллекта / Аналитика культурологии. - 2009. URL: <https://cyberleninka.ru/article/v/intellekt-kak-osnova-razvitiya-lichnosti-ponyatiya-i-opredeleniya-intellekta>.
2. Владимирова С.Г. Влияние процесса обучения иностранному языку на интеллект человека // Верхневолжский филологический вестник. - 2017. - №2. - С.71-76.
3. Гарднер Г. Структура разума: теория множественного интеллекта. — М.: ИД Вильямс, 2007. - 512с.
4. Дубенкова Л. В. Апухтина Л. М. Медицинская терминология: различные способы образования медицинских терминов (на примере английского языка) Innova. - 2017. URL: <https://cyberleninka.ru/article/v/meditsinskaya-terminologiya-razlichnye-sposoby-obrazovaniya-meditsinskih-terminov-na-primere-angliyskogo-yazyka>
5. Каминский А.Э., Каминская Л.А. Развитие интеллекта, создание компетенций, формирование психологии здоровья—единый процесс при изучении биологической химии студентами медицинского университета // Актуальные исследования и разработки в области гуманитарных, общественных и экономических наук: сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции 30 августа 2019г. / Под общ. ред. Е.П.Ткачевой.—Белгород: ООО Агентство перспективных научных исследований (АПНИ), 2019. - С.104 -109.